

CHIFFRES-CLÉS 2024

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL

Ouverture & emprunts

2 907 heures d'ouverture

449 105 entrées

15 600 emprunts

3 224 étudiants emprunteurs

Réseaux sociaux

1 025 abonnés X

1 630 abonnés Instagram

Formation

203 heures de formation

2 372 usagers formés

95 coachings dispensés

34 questions traitées sur QoRAiL

Collections

196 004 livres dont
2 988 achetés en 2024

544 991 ebooks signalés

813 370 recherches dans Odyssee